

किसान संघर्ष की पृष्ठभूमि

डॉ० पंकज कुमार,

पूर्व शोधार्थी, इतिहास विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

सारांश :

सन् 1920 के दशक के उत्तरार्ध में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में थकान और अवरोध आ गया। चौरी-चौरा कांड के नाम पर गांधीजी ने असहयोग आंदोलन पर रोक लगा दी। तुर्की में सत्ता पलटते ही खिलाफत का प्रश्न खुद ही असंगत हो गया। भारत में तुर्की के खलीफा के पक्ष में लड़ी जा रही लड़ाई को तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के उदय से धक्का लगा। खिलाफत में शरीक मौलाना अब तब लीग और तंजीम में पड़ गए। जवाब में हिंदू भी शुद्धिकरण और संगठन में लग गए। धर्मांतरण के भय ने दोनों समुदायों को सांप्रदायिक दंगों में फंसा दिया। इसी क्रम में आर्यसमाजी स्वामी श्रद्धानंद और क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या हुई। शेष जनता निरुत्साहित हो गई। निराशा और हताशा का वातावरण पैदा हो गया। जनता संघर्ष चाहती थी परंतु नेता रचनात्मक कहे जाने वाले काम में मशगूल थे।

कांग्रेस के विरोध में उसकी 'बी' टीम का गठन चित्तरंजनदास, मोतीलाल नेहरू और विठ्ठल भाई पटेल इत्यादि नेताओं ने किया। मगर मोतीलाल नेहरू स्कैन कमेटी के सदस्य हो गए। (ताम्बे ... वायसराय की कार्यसमिति के सदस्य हो गए और) विठ्ठल भाई संसद के अध्यक्ष हो गए। इस तरह स्वराज्य पार्टी कौंसिल प्रवेश कर गई। परंतु उसके समर्थकों में भी निराशा थी। कौंसिल प्रवेश के विरोधी कांग्रेसीजन किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के अभाव में पहलकदमी खोकर गहरी निराशा में डूबे थे। मदनमोहन मालवीय-लाला लाजपत राय की इंडिपेंडेंट नेशनल पार्टी भी किसी ठोस कार्यक्रम के अभाव में दिशाभ्रम का शिकार थी। कांग्रेस की तीनों धाराएं गतिरोध में फंसी हुई थीं। गांधीजी भी उस समय ठहराव के शिकार थे। नए आवेग की जरूरत राजनीति की मांग थी। बाबू वर्ग भी किंकर्तव्यविमूढ़ था।

राष्ट्रवादी क्रांतिकारी राजनीतिक डकैतियों और व्यक्तिगत हिंसा से ऊब चुके थे। भगत सिंह ने राज्य क्रांति के सवाल का खूब मंथन किया और नौजवानों के नाम 'अंतिम संदेश' में 2 फरवरी 1931 को ऐलान किया :

"अगर मध्य वर्ग के बजाय सारे देश की आजादी की लड़ाई लड़नी है तो मजदूरों, किसानों और आम जनता को आगे लाना होगा और उन्हें संघर्ष के लिए संगठित करना होगा। कांग्रेस का यह आंदोलन किसी न किसी समझौते के रूप में खत्म हो जाएगा।"

रामप्रसाद बिस्मिल ने भी अपनी आत्मकथा में फांसी से पूर्व स्वीकार किया कि आतंकवाद, हत्या और डकैती का रास्ता ठीक नहीं है। अच्छा होता कि मैं किसानों को संगठित करता, मजदूरों को संगठित करता।

भगत सिंह-बिस्मिल ग्रुप की फांसी के बाद देश के युवक किसान, मजदूर, सैनिक, छात्र सभी नेतृत्व के लिए अयाचित की बाट जोह रहे थे।

यह अयाचित पश्चिमी पटना किसान सभा के रूप में बीज रूप में पहले से मौजूद था। परंतु भवितव्य अंकुरित होने की बाट जोह रहा था। भगत सिंह का सपना सहजानंद का प्रस्थान बिंदु साबित हुआ, हालांकि उस समय सारी बातों का भान खुद स्वामी सहजानंद को भी न था।

पश्चिमी पटना किसान सभा का गठन तो 1927 के अंत में ही शुरू हो गया था। परंतु इसे नियमित रूप 4 मार्च 1928 को प्राप्त हुआ। यह देश का पहला संगठित किसान संघ था। सभा की नियमावली, उद्देश्य, सदस्यता, पात्रता इत्यादि सब कुछ तय किया गया था। उस समय उसके सदस्य छोटे जमींदार भी थे। सभा किसानों और जमींदारों के बीच समझौते और उनके हकों के सामंजस्य

को सामने रखकर ही बनाई गई थी। यही कांग्रेस का भी सिद्धांत था। सन् 1937 के बाद किसान सभा के चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन बदलती परिस्थितियों, बदलते मुद्दों और बदलती रणनीति के कारण आया। अंत में खेत-मजदूर और छोटे किसान ही इसके चालक रह गए। यह स्थिति 1938 में प्रारंभ हो गई। परिस्थितिवश किसान सभा के सैद्धांतिक आधार, समीकरण, संघर्ष की मंजिल तथा तरीकों में भारी परिवर्तन आया और यह सभा कालांतर में गांधीजी द्वारा स्वीकृत परिधि को लांघकर कांग्रेस, कांग्रेस समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के मुकाबले आ गई। रूपांतरण का यह इतिहास बड़ा रोचक और मननीय है। किसान सभा शुरुआत में एक सुधारवादी संस्था थी। परंतु बाद में एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में इसका कायाकल्प हो गया। स्वामी सहजानंद हर दौर में इसके सिद्धांतकार, सूत्रधार और संघर्षकार बने रहे। इसमें उनके प्रमुख सहयोगी यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन, रामवृक्ष बेनीपुरी, ब्रह्मचारी और इंदुलाल याज्ञिक बने रहे। बीच के कालखंड में जयप्रकाश, एन.जी. रंगा, मोहन लाल गौतम, रामवृक्ष बेनीपुरी, पुरुषोत्तम दास टंडन और आचार्य नरेंद्र देव भी सहयोगी रहे। सन् 1941 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से किसान सभा का अलगाव हो गया। सन् 1942 में एन.जी. रंगा भी अलहदा हो गए। सन् 1945 में राहुल और कार्यानंद शर्मा के साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी भी अलग हो गई। सन् 1939 से 1940 के प्रारंभ तक स्वामी सहजानंद, सुभाष चंद्र बोस और कम्युनिस्ट पार्टी साथ थे। सन् 1942 में फारवर्ड ब्लाक से भी किसान सभा के मतभेद प्रारंभ हो गए। सुभाष की वीरता, त्याग, देशभक्ति और क्रांतिकारिता सब पर स्वामी सहजानंद और किसान सभा मुग्ध थे, परंतु जनता के विद्रोह को नेतृत्व न दे विदेश जाकर बगावत या युद्ध की तैयारी उन्हें रास न आई।

स्वराज्य पार्टी की तरफ से रामदयालु सिंह, श्रीकृष्ण सिंह और बलदेव सहाय मंबर थे। रामदयालु बाबू बाद में बिहार विधान सभा के स्पीकर बनाए गए। सन् 1929 में यमुना कार्यो, रामदयालु बाबू और स्वामी सहजानंद ने तय किया कि किसान सभा को प्रांतीय स्वरूप दिया जाए। बाबू श्रीकृष्ण सिंह महासचिव चुने गए। पंडित यमुना कार्यो, गुरुसहाय लाल और कैलाश बिहारी लाल प्रमंडलीय सचिव नियुक्त हुए। उसका विधिवत् संगठन कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर के मेले में किया गया। ब्रजकिशोर प्रसाद को छोड़कर सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता उस में शरीक हुए। परंतु 1934 आते-आते स्वामी सहजानंद और यमुनानंद कार्यो को छोड़ सभी कांग्रेसी नेता किसान सभा के घोर विरोधी हो गए। कांग्रेस अपने को साम्राज्य विरोधी मोर्चे के रूप में

देखती थी, जिसमें जमींदार, किसान, मजदूर सभी के लिए दरवाजा खुला था। किसानों के जमींदार विरोधी होने के कारण कांग्रेसियों की नजर में कांग्रेस कमजोर होती थी। बाद में सवाल उठाया गया कि जब कांग्रेस में भी किसान हैं तब अलग से किसान सभा की जरूरत ही क्या है? मगर किसानों का हित जमींदारों से टकराता था। किसान सभा राजनीति को आर्थिक नजरिए से देखती थी। उस समय जमींदारी शोषण के खिलाफ शुरू की गई लड़ाई आगे चलकर जमींदारी उन्मूलन और जमींदारों के संरक्षक ब्रिटानी साम्राज्यवाद के खात्मे के संघर्ष में बदल गई। किसान संघर्षों ने ही साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को धारदार तेवर और अग्रगति देकर राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ता को तोड़ा और नया आवेग दिया। किसानों की राजनीति में दिलचस्पी ने ब्रिटानी साम्राज्य की चूल्हे हिला दीं। अंग्रेजों की नजर में फौज भी अविश्वसनीय हो गई। किसान ही के बेटे फौज में, कारखानों में और विश्वविद्यालयों में थे। सैनिक मजदूर, छात्र, युवक, किसान सब की जागी चेतना ने साम्राज्यवाद को घुटने टेकने को बाध्य किया।

सूर्यपुरा स्टेट के राजा राधिका रमण सिंह, मौलाना आजाद, डा. राजेंद्र प्रसाद, शिवशंकर झा और गुरुसहाय लाल ने 'युनाइटेड पार्टी' नाम से एक और किसान सभा बनाई। पुनपुन के डोभा सिंह अध्यक्ष बनाए गए। अम्बिका कांत सिन्हा, वकील देवकी प्रसाद सिन्हा और गुरुसहाय लाल मंत्री बनाए गए। जमींदारों ने चाहा कि इस पार्टी के माध्यम से जमींदार-किसान समझौता कर इसे प्रचारित किया जाए और एक विधेयक पास कराया जाए जिसमें दस प्रतिशत जमीन किसान से छीनकर जमींदार का जीरात यानी निजी खेत बनाने प्रस्ताव था। स्वामीजी को ठीक वक्त पर दूसरी किसान सभा 'युनाइटेड पार्टी' के गठन और उसकी योजना की खबर मिल गई। भंडाफोड़ हो गया। बढ़ते किसान असंतोष की जमीन पर उग रहे किसान जनज्वार के सामने नई बनी किसान सभा हवा हो गई। यह सभा जमींदारों की पार्टी लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के कर्णधारों के पैसे से बनाई गई थी और अल्पजीवी हो गई।

एक टेनेंसी बिल तैयार करके रायबहादुर श्यामनंदन सहाय ने जमींदारों की तरफ से कौंसिल में पेश किया। असली किसान सभा ने साफ-साफ प्रस्ताव पास किया— "किसान सभा सिद्धांत की दृष्टि से उस समझौते को गलत समझकर इसका घोर विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि इसके आधार पर टेनेंसी बिल को रोक दे।"

राजा राधिका रमण ने पटना की किसान रैलियों से प्रभावित होकर 'दरिद्र नारायण' कहानी लिखी है जिसके नायक 'दरिद्रों के नारायण' स्वामी सहजानंद ही हैं। समाज की हलचलों का प्रभाव साहित्य और साहित्यकार पर पड़ता ही है। स्वामीजी राजा साहब की चिकनी बातों के जाल में नहीं फंसे थे। इस उच्च चरित्र के भी राजा साहब कायल थे। स्वामी सहजानंद ने अपनी *आत्मकथा* में लिखा है—

"किसान सभा के इतिहास में उससे एक भारी पलटा भी हुआ। इसी के करते मैं उसमें फिर सारी शक्ति के साथ खिंच आया, या यों कहना ज्यादा ठीक होगा कि असली बिहार प्रांतीय किसान सभा और किसान आंदोलन का इसी से सूत्रपात हुआ।"

किसान सभा 'युनाइटेड पार्टी' की चाल के विरोध में जनसमर्थन पाने लगी और स्वामी सहजानंद किसान हित के सर्वोपरि व्याख्याकार के रूप में प्रतिष्ठित होते चले गए।

स्वामीजी ने संघर्ष को जमीनी नेतृत्व दिया और पूरे प्रांत में सैकड़ों सभाएं कीं। कांग्रेस के डिक्टेटर सत्यनारायण सिंह ने किसान सभा की मुखालफत की :

"यह आत्म घाती है कि दो संगठन हों। किसान और उनके संगठनकर्ता अपने सभी दूसरे काम बंद कर दें और अपनी ताकत कांग्रेसी कार्यक्रम की सफलता की ओर लगाएं क्योंकि किसानों की भलाई कांग्रेस की विजय में ही है।"

बाद के डिक्टेटर विनोदानंद झा ने किसान सभा को समर्थन दिया। जेलबंदी के समय कांग्रेस का नेतृत्व बिहार में बराबर बदलता रहा। इसी के साथ किसान सभा के साथ उसके संबंध भी बदलते रहे। सहजानंद के लिए किसानों की रोटी का सवाल महत्वपूर्ण था। सिर्फ जमींदारों का ख्याल रख किसान हित की बलि राष्ट्रीय राजनीति के नाम पर नहीं चढ़ाई जा सकती थी। स्वामी सहजानंद ने पुरानी किसान सभा में नई जान डाली और 1934 के संशोधित अधिनियम से जीरात वाले अनुच्छेद को दबाव डालकर वापस कराकर ही दम लिया। उन्होंने किसानों को अनूठा नेतृत्व दिया।

किसान सभा के चरित्र का निर्धारण, उसके नेतृत्व, उसके संगठन और कार्यवाही के तरीके, तत्कालीन खेतिहर परिस्थिति और राजनीतिक मुद्दों के द्वारा होता रहा। वह उत्तरोत्तर उग्र और जनोन्मुख होता गया। अब नेतृत्व गांधीवादी राष्ट्रीयता की उपज नहीं रह गया।

गांधी जी ने कहा: "मेरी संरक्षकता (ट्रस्टीशिप) के सिद्धांत की खूब खिल्ली उड़ाई गई है, फिर भी मैं उस पर कायम हूँ।" गांधीजी ने 18 मई 1929 को *यंग इंडिया* में लिखा था :

"असहयोग के किसी भी स्तर पर यह नहीं सोचा गया कि हम लोग जमींदार को उसके लगान से वंचित कर दें।"

यह स्थिति स्वामी सहजानंद को कबूल नहीं हुई। आगामी संघर्ष की पूर्व बेला में भारत के राजनीतिक क्षितिज पर स्वामी सहजानंद को प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं विचारक एम.एन. राय, क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस और पं. जवाहरलाल नेहरू से ठोस नैतिक समर्थन प्राप्त हुआ और सहयोग मिलता गया— कारवां बढ़ता गया।

दिसंबर 1928 के कलकत्ता के पैतालीसवें अधिवेशन में पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक स्वराज्य अर्थात् आधी आजादी का प्रस्ताव पेश किया। सुभाष चंद्र बोस को यह अच्छा नहीं लगा। उनके आजाद मन को आधी आजादी का प्रस्ताव नागवार लगा। उन्होंने संशोधन पेश किया और कहा :

"मुझे दुःख है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत उस प्रस्ताव में संशोधन कर रहा हूँ, जिसे कई अनुभवी नेताओं का समर्थन प्राप्त है। यदि आप दासता की मनोवृत्ति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने देशवासियों को पूर्व स्वराज्य के लिए उत्साहित करके ही ऐसा कर सकते हैं।... हम को पूर्व स्वराज्य चाहिए।"

दोनों दलों में शक्ति परीक्षण हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने संशोधन का पक्ष लिया। मोतीलाल नेहरू ने गांधीजी का साथ दिया। गांधीजी के पक्ष में 1350 और सुभाष के पक्ष में 973 मत पड़े। प्रस्ताव गिरने का कारण सदस्यों का विरोध नहीं था। वे सोचते थे यदि महात्मा गांधी हार गए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे और सदस्य नहीं चाहते थे कि गांधीजी कांग्रेस से अलग हों। संशोधन प्रस्ताव

अमान्य हो गया, मगर सुभाष ने हार नहीं मानी। उन्होंने युवकों, मजदूरों, किसानों और छात्रों को संगठित करने का काम शुरू किया और जागृत भारत में मुक्ति के मार्ग की तलाश प्रारंभ कर दी। कांग्रेस के समझौतावादी सिद्धांतों में उनकी अरुचि हो गई और उन्होंने निम्नांकित कार्यक्रम दिया :

1. किसानों और मजदूरों का संगठन
2. स्वयंसेवी दलों का संगठन
3. जाति-प्रथा और अंधविश्वासों का उन्मूलन
4. महिला संस्थाओं का संगठन
5. प्रचार हेतु विशिष्ट साहित्य की रचना

उन्होंने कहा: "मेरे विचार से गांधी-ईर्विन समझौता अत्यधिक निराशाजनक और असंतोषजनक है। मुझको सबसे बड़ा दुःख यह है कि समझौता ऐसे समय किया गया है, जब हमारे पास अधिक शक्ति है।"

2 जनवरी 1932 को सुभाष बंदी बना लिए गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती के किसान रंगमंच पर आने से पहले पंजाब में सर छोटू राम यूनियनिस्ट पार्टी के और बी. राम चंद्र रेड्डी जस्टिस पार्टी के नेता थे। चम्पारन में गांधीजी को ले जाने वाले खोंधर राय छोटे जमींदार और राजकुमार शुक्ल सूद के कारोबारी थे। धरणीधर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, गया प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, गोरख प्रसाद और अनुग्रह नारायण वकील थे। युक्त प्रांत में किसान नेता बाबा रामचंद्र दास थे। जवाहरलाल नेहरू ने उन परिस्थितियों का वर्णन अपनी 'आत्मकथा' में साफ-साफ किया है जिनमें कर में छूट और एक संगठित किसान सभा की मांग की जा रही थी। बारदोली संघर्ष के नेता वल्लभभाई वकील थे। आंध्र प्रदेश के एन.जी. रंगा आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़कर आए थे। किसानों की अपनी स्वतंत्र संगठित सभा प्रथम बार स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ही स्थापित हुई। इसके पहले के किसान संघर्ष किसानों की मूल समस्याओं— कर्ज मंसूखी, बेगारी का खात्मा, मावली-दामबंदी प्रथा का खात्मा, डोला प्रथा का खात्मा और कर समाप्ति की तरफ उन्मुख नहीं थे। अब ये समस्याएं स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में मुख्य मुद्दे बन गईं। सरकार की फाइल 34/1931 SCRO पटना, पार्ट-3 के अनुसार रैयतों ने कांग्रेस की जांच समिति को लिखकर दिया :

1. नकदी लगान चार या पांच रुपये बीघा है, परंतु जमींदार उसे नौ या दस रुपये बीघा के हिसाब से वसूलता है।
2. यदि खड़ी फसल की उपज एक बीघे में दस मन है तो जमींदार 20 मन की दाना बंदी करते हैं और उपज का बड़ा हिस्सा हड़प जाते हैं।
3. दिए गए लगान की रसीद नहीं दी जाती है।
4. जमींदार अपनी मर्जी से किसान पर बकाया गिराकर जमीन नीलाम कर देते हैं।
5. जमींदार आबपाशी के अपने दायित्वों का पालन नहीं करते हैं। फलतः सिंचाई के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
6. बेगार सेवा देनी पड़ती है।
7. किसानों की आज्ञाकारिता लाठी के बल पर हासिल की जाती है।

कुछ जमींदारों के घर दुल्हन को पहली रात गुजारनी पड़ती थी। इसे डोला प्रथा कहते थे। यह किसानों की इज्जत पर खुले आम डाका था। जमींदार किसान के

परिश्रम से उत्पन्न उत्पाद की आमदनी को भोग-विलास में जाया करते थे।

स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया। इसके लागू होने के सौ बरस के भीतर किसानों का दरिद्रीकरण और अधिकारच्युतीकरण उत्तरोत्तर बढ़ता गया। पंडित नेहरू ने वर्गों के अस्तित्व तथा वर्ग-संघर्ष को स्वीकार किया लेकिन उन्होंने वर्गों के बीच सहयोग के आधार पर रजामंदी और सुधारों के जरिए वैरभावों में सामंजस्य की संभावना को अपनी मुख्य थीसिस के रूप में रखा। उनका विश्वास था कि भारत में संपत्तिधारी तथा शोषक वर्गों के आर्थिक राजनीतिक प्रभाव की संवृद्धि को समझा-बुझाकर रोका जा सकता है। यही उनका फेबियन समाजवाद और लास्क्रीवाद था।

बारदोली में सरदार पटेल के नेतृत्व में 8700 पटेल पट्टीदार कर वृद्धि के विरोध में उठ खड़े हुए। भगतसिंह की वसीयत, सुभाष की किसान संगठन की लालसा, पटेल के नेतृत्व में गांव के कुलीन वर्ग का प्रतिरोधात्मक संघर्ष, नेहरू की किसान संघर्ष की वकालत और मध्यवर्गीय असहयोग की असफलता इन सबसे स्पष्ट हो गया कि अब साम्राज्य विरोधी संघर्ष किसान संघर्ष से एकजुट हुए बगैर नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रीय आंदोलन को फैलाव, विस्तार और अग्रगति देने के लिए इसके कलेवर में किसान मजदूर, महिला और छात्र सभी वर्गीय धाराओं और अधीनस्थ धाराओं को महत्त्व देना लाजिमी हो गया। उस पुष्टभूमि में स्वामी सहजानंद के नेतृत्व वाले जुझारू संघर्षों को समझा जा सकता है।

आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि 1885 से जिन्नों का दाम बढ़ने लगा था। अपवाद में 1911, 1913, 1916, और 1918 थे। यह 1922 और 1927 में स्थिर हो गया। फिर 1933 न्यूनतम हो गया। यह 1912 के मूल्यदर के बराबर था। मूल्य 25 से 48 प्रतिशत ऊंचा था। 1938 की तुलना में 1918-29 का इसका अर्थ है कि 1929 से 1938 के बीच भयंकर मंदी थी। जमींदार फर्जी मुकदमों से किसानों को बेहाल कर रहे थे।

बिहार और उड़ीसा प्रांत में 1933 के प्रतिवेदन के अनुसार 1929 में कुल मुकदमों की संख्या 1,97,386 थी जो 1933 में 1,18,785 हो गई। उसमें मनीसूट, रेंटसूट और टाइल सूट सभी सम्मिलित हैं।

राहुल सांकृत्यायन ने अपनी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा में स्वामीजी को किसान मजदूर राज्य का निर्भय स्वप्नद्रष्टा, शोषितों-पीड़ितों का अदम्य नेता तथा अथक परिश्रमी चित्रित किया है। 1931 से स्वामीजी और राहुल अपने उद्देश्यों में एक हो गए— आध्यात्मिक शरीर में अभिन्न हो गए।

पावों में खड़ाऊं, शरीर पर गेरुआ वस्त्र, हाथ में सन्यास दंड, मझोला कद, दिव्य व्यक्तित्व, झुकी भृकुटि, चुभती ओजस्वी वाणी, विशाल हृदय और तेजमय चेहरा लिए स्वामीजी सच्चे अर्थ में किसानों की वाणी थे। स्वामीजी ने भारतीय चिंतन, मनीषा और संस्कार को उस मोड़ पर पहुंचा दिया, जहां पहुंचे बिना हम भारत को वर्तमान चक्रव्यूह से निजात नहीं दिला सकते। वे माटी की उपज थे, दलितों-पीड़ितों के सन्यासी थे, किसानों के मसीहा थे। स्वामी सहजानंद भारतीय पुरुषार्थ के मध्यकालीन सूर्य की क्रियात्मक प्रखरता के जाजवलयमान पुंज थे। चलते-फिरते जलजले थे। प्रलयकारी भूकंप लिए गरीब जनता की आकांक्षा की अकुलाहट थे।

बुद्धि प्रखर थी। मेधा प्रचंड थी, स्वभाव प्रज्वलित अग्नि जैसा दीप्त था। पांडित्य में सागर की गहराई थी। भिड़ंत के शलाका पुरुष थे। भाषणों में क्रांति की चिनगारी और क्रियात्मक व्यवहार में विद्रोह था। व्यवहार में समता थी। व्यक्तिगत आचरण में निःसंगता थी। आडंबर के खिलाफ कर्मकांडियों को धकियाया और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष में राजनयिकों को पछाड़ा। उनके तेजोमय कार्य-कलाप से समाज नायक और देशनायक जो किसान-मजदूर हित के अनुकूल नहीं थे, आठ-आठ आंसू रोते रहे। उन्होंने जमींदारी के खिलाफ बिगुल बजाकर ही अंतिम दम लिया।

किसान विस्फोट का केंद्र बिहार ही बना। इसके कारण बिहार की निराशाजनक स्थिति, जातिगत सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति, आबादी का घनत्व, बकाशत और लगान की कर्कश प्रथा, कानूनी शोषण, आर्थिक मंदी और जमींदार-रैयत विषमता थीं। बिहार की कर वसूली की प्रथा ज्यादा कठोर थी। इसी कारण किसान विस्फोट अतुलनीय हुआ जो मंदी के

नतीजों के कारण विकराल हो गया। आधारभूत कारण कर्कश भूमिप्रथा और बाहरी कारण तत्कालीन राजनीतिक माहौल था। जमींदार वर्ग पूर्णतः गैर-खेतिहर और बड़ी-बड़ी कोठियों वाला ग्रामीण था। इसके मूल में बख्शीश, इनायत, राजअनुग्रह, राजसेवा, सूद, वकालत और भ्रष्ट नौकरशाही इत्यादि अनुत्पादक पेशे थे। फसल मूल्य में गिरावट, लगान में उत्तरोत्तर वृद्धि और स्वाभिमान पर चोट करने वाले अत्याचारों ने प्रतिक्रिया को उग्र बनाया। असंतोष की स्थिति से आंदोलन न केवल पनपा, बल्कि टिका भी। फसल के दाम में कमी ने नकदी लगानदाता किसानों की कमर तोड़ दी। मनमानी दानाबंदी ने अनाजदाता किसानों को तबाह कर दिया। बेदखली, मुकदमा और नीलामी ने विद्रोह को तीव्र कर दिया।

प्रारंभ में बिहार के सांस्कृतिक राजनीतिक नवजागरण का नेतृत्व धनी वर्ग के हाथों में था। ठेकेदार लंगट सिंह ने मुजफ्फरपुर में शिक्षा-क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। सर गणेश दत्त 1923 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मंत्री थे, उन्होंने मुक्तहस्त से अपना धन शिक्षा प्रसार में लुटाया। गोरैया कोठी, सीवान के कृष्णकांत बाबू के पिता छोटे जमींदार थे उन्होंने शिक्षा और पत्रकारिता में योगदान किया। महाराधिराज सर रामेश्वर सिंह ने, जो 1912 में कौंसिल के पहले भारतीय सदस्य थेय संस्कृत शिक्षा प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया। महाराजा टेकारी ने हाईस्कूल की स्थापना की। लार्ड सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, अली इमाम इत्यादि बैरिस्टर थे, इन लोगों ने बिहार को बंगाल से अलग करने के आंदोलन का नेतृत्व किया। 1930 में गया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन साम्बे स्टेट के जमींदार रामेश्वर बाबू थे। सूर्यपुरा के राजा राधिकारमण सिंह, डाक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरहरा स्टेट के रजनधारी सिंह जमींदार थे।

किसान आंदोलन आरंभ होने के बाद सांस्कृतिक नवजागरण निचले तबके और आम जनता में भी आने लगा। इसी क्रम में रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन इत्यादि समर्थ साहित्यकार आगे आए। राजनीति में भी बदलाव आने लगा। रमनधारी सिंह प्रांतीय विधायिका परिषद के अध्यक्ष 1937 के पूर्व से ही थे। नूतन जमात भी राजनीति में पैर जमाने लगी। वह जमात किसान वर्ग की थी।

मुंगेर के किसान नेता श्रीकृष्ण सिंह थे। चम्पारन के प्रजापति मिश्र और हाजीपुर के किशोरी प्रसन्न सिंह थे। 1930-32 में किशोरी प्रसन्न सिंह बिहार के पटेल कहे जाते थे। वे बिहार समाजवादी पार्टी के प्रमुख सचिव थे। कार्यानंद शर्मा 1929 में किसान सभा में आए। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने। 1939-40 में वे सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए और 1940 में ही हजारीबाग जेल में कम्युनिस्ट हो गए।

संदर्भ ग्रंथ :

1. राघव शरण शर्मा : स्वामी सहजानंद सरस्वती, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
2. गिरीश मिश्र : आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास
3. सुमंत बनर्जी : इंडियाज सिमरिंग रिवोल्यूशन : दि नक्सलाइट अपराइजिंग, सिलेक्ट बुक सर्विस, सिंडीकेट, नयी दिल्ली
4. ए0 आर0 देसाई : सम्पादित एग्रेरियन स्ट्रगल्स इन इंडिया आपटर इंडिपेंडेंस, दिल्ली, 1986
5. प्रताप सिंह : आधुनिक भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास
6. ताराचंद : भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास